

PROG. ZEPHIRO

ID Test	Descrizione	Obiettivo	Procedura	Criteri di Successo	Commenti	Stato
LAB-01	Verifica della connessione fisica CANBUS tra la centralina xFarm e una centralina di simulazione	Garantire la corretta connessione hardware tra le centraline	Collegare fisicamente le centraline e controllare lo stato del bus con un analizzatore CANBUS	Il bus risponde senza errori di trasmissione (nessun errore ACK, CRC o di frame)		OK
LAB-02	Test della comunicazione iniziale tra le centraline	Assicurare lo scambio di messaggi base tra le centraline	Inviare messaggi standard e controllare la ricezione sul bus	I messaggi inviati sono ricevuti correttamente e senza ritardi significativi	Correzione default Bit rate simulatore da 500k a 250k	OK
LAB-03	Test del protocollo specifico implementato	Verificare che i messaggi seguano il protocollo concordato	Simulare messaggi CAN conformi al protocollo e monitorare la risposta	Le risposte rispettano le specifiche del protocollo		OK
LAB-04	Simulazione di condizioni di errore CANBUS	Valutare il comportamento del sistema in presenza di errori	Indurre errori intenzionali (es. collisioni o dati incompleti) e osservare la risposta	Il sistema gestisce gli errori correttamente (timeout, re-invio o log degli errori)		OK
LAB-05	Validazione di tutte le funzionalità di integrazione	Garantire che tutti i segnali e le funzioni siano operative	Simulare i comandi previsti e verificare la loro esecuzione	Tutte le funzionalità del protocollo sono operative e rispondono correttamente ai comandi	Validazione log di test: xFarm_can.log	OK
FIELD-01	Verifica della connessione hardware in condizioni operative	Accertarsi che le centraline siano correttamente collegate in campo	Installare le centraline su una macchina operativa e avviare il sistema	Le centraline comunicano correttamente e il bus CAN è stabile		OK
FIELD-02	Test delle comunicazioni base tra centraline durante il funzionamento operativo	Confermare che lo scambio di dati avvenga senza interruzioni	Eeguire test di invio/ricezione messaggi durante l'operazione della macchina	I dati vengono inviati e ricevuti correttamente senza errori	Correzione decimale messaggio di volume	OK
FIELD-03	Test funzionale dei comandi specifici	Validare la corretta esecuzione di comandi inviati da una centralina all'altra	Inviare comandi specifici (es. accensione/spegnimento, cambio parametri) e verificarne l'esito	I comandi vengono eseguiti senza errori e nei tempi previsti	Correzione mappatura ugelli: Dx: Ok Sx: Invertito	OK
FIELD-04	Test di robustezza del sistema in condizioni reali	Valutare il comportamento del sistema in presenza di disturbi ambientali o di carichi dinamici	Operare la macchina in condizioni variabili, incluse interferenze elettromagnetiche	Il sistema rimane stabile e i messaggi sono scambiati correttamente	Frequenza messaggi 10Hz	OK
FIELD-05	Validazione finale di tutte le funzionalità integrate	Accertare che l'intero sistema funzioni in modo coordinato e senza anomalie	Testare tutti i comandi e le funzionalità disponibili in un ciclo operativo completo	Tutti i test vengono superati e il sistema risponde alle specifiche operative richieste		OK